

HELMHOLTZ

Open Science

Hand-out der Task Group
Helmholtz-Qualitäts-
indikatoren für Daten- und
Softwareprodukte

Januar 2025
Version 1.0

HELMHOLTZ

Open Science

Impressum

Die Online-Version dieser Veröffentlichung finden Sie unter:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20842976>

Autor:innen

Guido Juckeland (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR))

Marcel Meistring (Helmholtz Open Science Office)

Basierend auf der Arbeit der Task Group Helmholtz Qualitätsindikatoren für Daten- und Softwareprodukte des Arbeitskreises Open Science und des Helmholtz Open Science Office

Herausgeber

Helmholtz Open Science Office

Kontakt

Helmholtz Open Science Office
c/o GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung
Telegrafenberg, 14473 Potsdam
E-Mail: open-science@helmholtz.de
Web: os.helmholtz.de

Stand

Januar 2025 | Version 1.0

Lizenz

Der gesamte Text dieser Veröffentlichung, mit Ausnahme von Zitaten, unterliegt einer Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 4.0 International“ (CC BY 4.0). Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hand-out der Task Group Helmholtz-Qualitätsindikatoren für Daten- und Softwareprodukte

Dieses Dokument dient als erste Information für Personen in der HGF, die das Reporting für Zentren durchführen. Es erläutert die Umsetzung des neu einzuführenden Qualitätsindikators für Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Publikationen. Die Einführung wird mit einer Reihe von Informationsveranstaltungen und Workshops begleitet:

- Für Controller und Reporting-Personen: 20.1.2025 9:00-11:00 (online, Einladung folgt)
- Zur Umsetzung des Teilindikators Forschungssoftware-Publikationen im Rahmen des 6. Helmholtz Research Software Forums vom 12.-13.2.2025 am FZ Jülich (<https://events.hifis.net/event/2019/>)
- Zur Umsetzung des Teilindikators Forschungsdaten-Publikationen ist ein Hands-on Workshop zu Beginn des zweiten Quartals 2025 in Planung. Ankündigung folgt asap

Das Ziel besteht darin, die Einführungsphase (2025-2027) dazu zu nutzen, um bis zum Beginn der Programmorientierten Förderung (PoF V) ab 2028 gut etablierte Prozesse zu entwickeln. Der Qualitätsindikator soll ab dann die Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft begleiten und die wichtigen Arbeiten an Forschungsdaten und -software auch sichtbar machen.

Integration von Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Publikationen in die Programmorientierte Förderung (PoF)

Die Mitgliederversammlung der Gemeinschaft hat 2022 die Einführung eines multidimensionalen Qualitätsindikators für Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Publikationen (im Folgenden: Daten- und Software-Publikationen) zur Integration in ihr internes Kennzahlensystem beschlossen. Bereits für die Berichtsjahre 2022-2024 wird in diesem Kontext der basale Einstiegsindikator erhoben. Zeitgleich entwickelt die Task Group Qualitätsindikatoren¹ für Software- und Datenprodukte seit 2022 ein Konzept für einen Qualitätsindikator für diese Artefakte.

Er soll in dreifacher Hinsicht ein Treiber innerhalb von Helmholtz werden: a) um Bewusstsein und Wertschätzung für die Vielfalt des Forschungsausgangs zu schaffen, b) um die Bewertung von Forschung und Forschungspraxis an den Bedingungen der Digitalisierung und Offenheit der Wissenschaft auszurichten, und c) als Anreiz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Daten- und Softwarepublikationen bezogen auf bestimmte Qualitätskriterien sowie d) die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Forschungsdaten und Forschungssoftware in den Zentren zu verbessern.

Die entwickelten Konzepte für diese Qualitätsindikatoren basieren auf einem iterativen Diskussionsprozess innerhalb der Task Group, in der alle Zentren aktiv eingebunden sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Perspektiven aus allen in Helmholtz vertretenen Forschungsbereichen in die Entwicklung eingebunden sind.

Das vorliegende Konzept wurde in der 123. Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft zur Diskussion eingebracht und von den Mitgliedern beschlossen.

¹<https://os.helmholtz.de/open-science-in-helmholtz/arbeitskreis-open-science/task-group-helmholtz-qualitaetsindikatoren-fuer-daten-und-softwareprodukte/>

Bisherige Erhebung des Einstiegsindikators

Die Erhebung des Einstiegsindikators für die Publikationsjahre 2022-2024 -sowie die Erfahrungen daraus- haben die Task Group sehr in ihrer Arbeit unterstützt. Es hat sich aber auch gezeigt, **dass dieser minimale, rein quantitative Einstiegsindikator keine Aussagen zur Qualität** einzelner Daten - oder Software-Publikationen liefern kann. Die Task Group hat daher intensiv an der Weiterentwicklung des Konzeptes für den Qualitätsindikator gearbeitet, und dabei die relevanten Fragen nach Qualitätsdimensionen, Merkmalen der Dimensionen, Messbarkeit der Merkmale, Aggregation und Automatisierbarkeit adressiert.

Merkmale des Qualitätsindikators

Da der Helmholtz-Qualitätsindikator alle Arten von Daten- und Software-Publikationen abbilden soll, die in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen der Helmholtz-Gemeinschaft entstehen, ist ein generischer Ansatz erforderlich, der diese Herausforderung berücksichtigt.

Um relevante Qualitätsdimensionen zu spezifizieren, kommen die in der Wissenschaftscommunity etablierten **FAIR-Prinzipien**² zum Einsatz, die an die Anforderungen der Task Group angepasst wurden. Zur Quantifizierung der Qualitätsdimensionen orientieren wir uns entlang des COBIT-Reifegradmodells. Das **COBIT-Reifegradmodell**³ ist ein generisches Modell, das allgemein zur Quantifizierung der Qualität von Produkten verwendet werden kann, die aus wiederholbaren Prozessen stammen. Dadurch sollen vergleichbare quantitative Ergebnisse erreicht werden. Typischerweise konzentrieren sich niedrigere Reifegrade auf einzelne Ergebnisse eines zu zertifizierenden Prozesses. Mit zunehmendem Reifegrad wird der Prozess verstärkt in Betracht gezogen, da er maßgeblich zur Qualität der Produkte beiträgt. In unserer Adaptation gehen wir von vier Reifegraden aus.

Bestimmung des Qualitätsindikators

Für die **Aggregation** zentrenspezifischer Gesamtwerte soll wie folgt vorgegangen werden:

Für alle Daten- und Software-Publikationen eines Zentrums im Kalenderjahr wird (jeweils für Daten und Software nach getrennten Kriterien) geprüft, ob diese die Mindestanforderungen (s. Anhang) erfüllen. Dies erfolgt im Rahmen der Software-Publikationen mit der Unterstützung von IT-Werkzeugen, bei der jede einzelne Softwarepublikation individuell betrachtet wird. Im Bereich der Datenpublikationen wird zunächst ein qualitativer Prozess auf Ebene der Repositorien umgesetzt (s. Abschnitt Forschungsdaten, Seite 5). Bei beiden Publikationsarten wird perspektivisch ein möglichst hoher Grad an Automatisierung angestrebt, da diese Publikationsformen naturgemäß in digitaler Form vorliegen und damit digital ausgewertet werden können.

² Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

³ Haes SD, Grembergen WV: COBIT as a Framework for Enterprise Governance of IT. *Enterprise Governance of Information Technology*. Springer International Publishing; 2015; pp. 103-128

Die Anzahl aller qualifizierten Daten- und Software-Publikationen pro Zentrum wird summiert und als 2er-Tupel berichtet, also z.B. (1234; 5678) für 1234 qualifizierte Daten- und 5678 qualifizierte Software-Publikationen.

Wann zählt eine Publikation

Eine Daten- oder Software-Publikation bzw. die Prozesse, die zu einer solchen führen, werden auf unterschiedliche (qualitative) Aspekte und Kriterien hin überprüft, die jeweils für Forschungsdaten oder -software relevant sind.

Die Task Group hat für beide Arten von Publikationen eine Reihe von Attributen definiert, die auf ihren Reifegrad der Umsetzung (jeweils von 0 - nicht existent - bis 4 - bestmögliche Praxis) überprüft werden. Diese Attribute wurden in Dimensionen gruppiert, die sich an den FAIR-Prinzipien anlehnen bzw. diese erweitern. Die erreichten Reifegrade werden pro Dimension über ein gewichtetes Mittel (der Einfachheit halber zur Erprobung bei der Einführung über das arithmetische Mittel) aggregiert. Für jede Dimension wird anschließend geprüft, ob die Mindestanforderung für die Dimension erfüllt ist. Ist dies für alle Dimensionen der Fall, wird die Publikation gezählt.

Der Task Group ist bewusst, dass keine Publikation in allen Attributen die bestmögliche Praxis erreichen wird, da wissenschaftliche Communities naturgemäß auch unterschiedliche Schwerpunkte für ihre Forschungsdaten und -software setzen. Durch das Mitteln über die Attribute einer Dimension und auch die Minimalanforderungen lassen sich diese naturgemäßen Unterschiede gut abfedern und dennoch eine entsprechende ausreichende Qualität sicherstellen.

Die erreichten Werte in den verschiedenen Qualitätsdimensionen können pro Publikation auch visuell in einem Radarplot dargestellt werden. Dies bietet dann die Möglichkeit, mehrere Publikationen zu vergleichen, um Verbesserungsprozesse in der Wissenschaftspraxis zu identifizieren und zu unterstützen. In dieser Darstellung können auch die Minimalanforderungen abgebildet werden, das sog. Minimalpolygon (s. Abb. 1, rote Linie).

Abb. 1: Exemplarische Darstellung Radarplot

Um der schon jetzt sichtbaren stetigen Verbesserung der Qualität der Publikationen Rechnung zu tragen oder Verbesserungen zu incentivieren, kann die Schwelle zur Zählung durch Anpassung der Minimalanforderungen kontinuierlich erhöht werden.

Für Daten- und Software-Publikationen gibt es einige technische Besonderheiten bei der Zählung, auf die im Folgenden eingegangen wird. Die Auflistung aller Dimensionen, ihrer Attribute und Reifegrade inkl. der abgestimmten Minimalanforderungen für Daten- und Software-Publikation sind der Vollständigkeit halber im Anhang beigefügt. Die IT-getriebenen Prozesse bzw. Workflows zur Umsetzung der Zählung werden, wie eingangs erwähnt, in einer Reihe von Veranstaltungen im Jahr 2025 mit allen Stakeholdern besprochen. Dabei wird auch eine Sammlung "Frequently Asked Questions" und deren Antworten entstehen. Die Task Group lädt Sie herzlich ein, sich als Zentrum mit entsprechend fachkundigen Personen an diesen Veranstaltungen zu beteiligen, um den Wert des Indikators für die ganze Helmholtz-Gemeinschaft sicherzustellen.

Forschungsdaten-Publikationen

In der Task Group wurde festgelegt, wann ein Zentrum eine Datenpublikation prinzipiell in den hier dargestellten Indikatorprozess zum potentiellen Zählen einbringen kann. Dazu müssen die folgenden grundlegenden Kriterien erfüllt sein:

1. **„Erstellende“⁴**: In der Liste der Erstellenden der Datenpublikation ist **(A)** eine Person aus dem zählenden Helmholtz-Zentrum aufgeführt **oder (B)** das Helmholtz-Zentrum ist in den Begleitinformationen zur Datenpublikation eindeutig in der Rolle des Custodians⁵ genannt.
Eine Datenpublikation kann **auch für mehrere Zentren** gezählt werden, wenn die beteiligten Zentren eindeutig identifizierbar sind und je (A) oder (B) erfüllt sind.
2. **Gegenstand**: In Übereinstimmung mit dem EOSC-Glossar⁶ definiert die Task Group Forschungsdaten als Daten, die im Rahmen „wissenschaftlicher Forschungstätigkeiten gesammelt, erstellt und/oder verwendet wurden und als Beweismittel im Forschungsprozess verwendet werden oder in der Forschungsgemeinschaft allgemein als notwendig für die Validierung von Forschungsergebnissen anerkannt sind“. Sie reichen von hochkomplexen und individuellen Long-Tail-Daten aus Experimenten und Beobachtungen bis hin zu automatisch erstellten generischen Datensammlungen. Der Fokus liegt auf Forschungsergebnissen, die veröffentlicht werden. Unter publizierten Daten werden digitale Objekte verstanden, die möglichst dauerhaft im Internet verfügbar oder zumindest über ihre Metadaten bekannt gemacht wurden. Die verschiedenen Ebenen von „veröffentlicht“ werden im Rahmen der Qualitätsdimensionen und -attribute behandelt, die im Kriterienkatalog (s. Anhang A) vorgestellt werden.
3. **Granularität** Hinsichtlich des „Umfangs“, der „Version“ oder der „Granularität“ einer Datenveröffentlichung gilt: Es gibt keine allgemeine Regel zur Beantwortung dieser Frage. Es hängt stark vom jeweiligen Fachgebiet ab, was als wertvoller Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt angesehen werden kann, der eine separate Veröffentlichung rechtfertigt. Die Veröffentlichung von Forschungsdaten sollte sich an den Leitlinien zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Leitlinie 13) nach dem Prinzip „Qualität vor Quantität“ orientieren, um eine Aufsplitterung der Forschung in unangemessen kleine Publikationen zu vermeiden. Die Ebene der „Releases“ wird als zählbare Einheiten

⁴ Generell ist der hier verwendete Begriff „Erstellende“ in einem weiten Sinn zu verstehen, da das Konzept "Autorenschaft" auf publizierte Daten nicht vollständig zutrifft oder anwendbar ist. Es wird davon ausgegangen, dass die betreffende Person oder Custodian einen Beitrag zur Datenveröffentlichung geleistet hat. Nach den Leitlinien zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Leitlinie 14, s. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>) kann die Schwelle für einen solchen Beitrag aufgrund fachspezifischer Voraussetzungen von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Ab wann eine Person oder Custodian in diesem Rahmen als Erstellende/r gilt, muss in den Zentren selbst geregelt werden (z. B. in den Publikationsrichtlinien).

Wenn die Zählung auf der Zugehörigkeit eines Erstellenden zu einem Zentrum beruht, muss die Zugehörigkeit zum Zentrum in den Metadaten oder in den Begleitinformationen zur Datenpublikation angegeben sein. Eine bloße Sammelbezeichnung oder Ähnliches (z. B. "Projektkonsortium XY" oder "Forschungsgruppe Z") reicht in der Regel nicht aus, um gezählt zu werden, da sie nicht spezifisch auf einen bestimmten Erstellenden oder ein bestimmtes Zentrum zurückgeführt werden kann (auch wenn die Person oder das Zentrum Teil des Kollektivs sein kann)

⁵Custodian: Wenn eine Datenpublikation auf Daten aufbaut, die an einem Zentrum/mit einem bestimmten Instrument erstellt wurden (also bspw. erhebliche Kapazitäten zur Verfügung gestellt wurden/werden), kann das Zentrum die Rolle des Custodians haben.

⁶ <https://zenodo.org/records/4472643>

betrachtet. Werden mehrere Releases eines Datensatzes veröffentlicht, kann in diesem Rahmen nur ein Release pro Berichtsjahr gezählt werden. Geringfügige Änderungen am Datensatz (Revisionen) rechtfertigen üblicherweise keine gesonderte Veröffentlichung eines Datensatzes (gemäß o.g. Leitlinie 13 der DFG-Richtlinien zur Sicherung guter Forschungspraxis).

Forschungssoftware

In der Task Group wurde festgelegt, wann ein Zentrum eine Forschungssoftware-Publikation prinzipiell in den hier dargestellten Indikatorprozess zum potentiellen Zählen bringen kann. Dazu muss diese drei grundlegende Kriterien erfüllen:

1. **Autorenschaft:** Eine Publikation ist einem Zentrum zugeordnet, sobald eine vom Zentrum beschäftigte bzw. dem Zentrum zugeordnete Person in den Metadaten der Publikation als Autor geführt ist.
2. **Gegenstand:** Forschungssoftware ist dabei definiert als: "source code files, algorithms, scripts, computational workflows and executables that were created during the research process or for a research purpose. Software components (e.g., operating systems, libraries, dependencies, packages, scripts, etc.) that are used for research but were not created during or with a clear research intent should be considered software in research and not research software. This differentiation may vary between disciplines."⁷ Dies entspricht der Definition der DFG und auch ADORE⁸.
3. **Granularität:** Forschungssoftware ist ein Produkt, das immer weiter entwickelt wird, also regelmäßig Updates erhält. Für die gleiche Forschungssoftware können Publikationen immer nur 1x pro Jahr (egal ob für einen Release oder einen Patch) im Rahmen dieses Indikators gezählt werden.

⁷ Grünpeter et.al.: "Defining Research Software: a controversial discussion", <https://doi.org/10.5281/zenodo.5504016>

⁸ Amsterdam Declaration on Funding Research Software Sustainability, <https://adore.software>

Anhang A - Kriterien für den Qualitätsindikator für Forschungsdatenpublikationen

Dimension Findable (Minimalanforderung: 1,67)

F-1 Published with Identifier

Scope note: Identifiers are necessary to reliably and uniquely identify digital resources and to refer to them. This attribute tries to address different stages of identification levels of persistence and uniqueness.

(0) There is no identifier given (resource may only be found via personal communication)

(1) The data publication is identifiable via internal identifier (does not resolve globally, generally no metadata).

(2) The data publication is identifiable by a Basic Uniform Resource Identifier.

(3) The data publication is identifiable via a resolving formalized, standardized, persistent identifier.

(4) The data publication is identifiable via a resolving globally unique, formalized, standardized, persistent identifier supported by general metadata (e.g. resolvable DOI).

F-2 Published via a Repository or Collection indexed in re3data

Scope note: This attribute addresses the efforts for formal quality on the level of the source that has been used as a repository for a data publication. The maturity levels display framework conditions defined specifically for application at Helmholtz. See also remark.

(0) There is no information available, the data is not published via a repository.

(1) The data is published in a community repository which is not listed in re3data.

(2) The repository/collection is listed in re3data, basic no. of indicators assigned by re3data are achieved.

(3) The repository/collection is listed in re3data, medium no. of indicators assigned by re3data are achieved.

(4) The repository/collection is listed in re3data, high no. of indicators assigned by re3data are achieved.

Regarding meta-repositories like re3data: they usually do not perform in depth-checks on the quality of published research data in the indexed sources. Still, if sources indexed in meta-repositories like re3data fulfill certain quality-criteria respective indicators (visualized via icons) are assigned. The icons themselves represent different quality-levels on the level of the source, assuming that the contained dataset likely meet those quality levels represented by the source.

F-3 Metadata to find/retrieve a Resource / Formal Metadata

Scope note: The attribute F-3 covers metadata that are part of the publication record accompanying the published research data. The scope of the attribute is about formal metadata that describe the published data in order to find them in the best possible way. This primarily refers to the information that describes the resource itself - very similar to a library catalog in which the physical characteristics of a book are described. Obviously, data

publications do not have any physical characteristics, but analogously to the book-example, there is information about the title, the creators, data formats, and the like.

(0) No metadata available

(1) Metadata available for/with the data publication that is not structured according to a commonly accepted scheme (i.e. no scheme applied)

(2) Metadata provided with the data publication that is structured in a basic way according to a commonly accepted scheme (e.g. completed DataCite mandatory-properties/discovery; Dublin Core, etc.)

(3) Metadata provided with the data publication that is structured in an advanced way, according to a commonly accepted scheme (e.g., completed Datacite mandatory- and recommended-properties for discovery + discovery-supporting basic content metadata according to DataCite scheme)

(4) Comprehensive Metadata provided with the data publication (complete DataCite mandatory- and recommended- and optional-properties for discovery + comprehensive discovery-supporting content metadata according to DataCite scheme)

Dimension Accessible (Minimalanforderung: 1,5)

A-1 Published with Information on Access to the Data

Scope note: This attribute considers whether there is general information on the access-modalities and conditions to the deposited data within the metadata record that accompanies the data publication. The attribute does not consider or validate what kind of access or license information is provided. It does no checks on AI-Readiness-related aspects of the access or the data.

(0) There is no data access-information available in the metadata

(1) The metadata contains valid data access information that is accessible at least in human-readable form

(2) The metadata contains data access information that is accessible in machine readable⁹ form

(3) The metadata contains data access information that is accessible including general license information

(4) The metadata contains data access information that is machine actionable

A-2 General Degree of Openness

Scope note: This attribute checks the openness of and the access to the published data itself. In the sense of intelligent openness data should be as open as possible and as closed as necessary. Considering domain discrepancies also accessibility restrictions need to be permitted with sufficient justification. In these cases, data records are treated equally to open data. Sufficient justification refers to official obstacles such as data protection laws or contractual obligations The existence of explicit and according open licenses is acknowledged.

(0) There is no information on open accessibility/availability of the data at all.

(1) The data is generally available, but not openly accessible. There is no justification given in the metadata, no information on contact or restrictions available.

⁹ The information is available in a structured form that allows, for example, that the respective information can be read out via script.

(2) The data is generally available, but not openly accessible. There is no justification given in the metadata. But: Information on possible contact, restrictions or potential use cases on request are available

(3) The data is generally available, but not openly accessible. But there is a sufficient justification AND/OR a date of moratorium or an embargo given in the metadata.

(4) The data is openly accessible with corresponding open license (no login or contact needed or otherwise with justification)

General remark: This attribute only checks whether data is open and available. In case there are restrictions related to privacy or other aspects this is taken into account. It does no checks on AI-Readiness-related aspects of the openness of the data.

Dimension Interoperable (Minimalanforderung: 1,0)

I-1 Research Data Formats

Scope note: As "open" has also a strong connection to the structure and format of the data, this attribute checks with reference to the 5-star-linked-data scheme¹⁰, whether the published research data makes use of open- community standards or follows proprietary formats.

(0) The research data is available on the Web, in whatever format.

(1) The research data is available as machine-readable structured data, (e.g. not a scanned image).

(2) The research data is available in a non-proprietary format.

(3) The research data makes use of common, domain specific terminologies (e.g., codelists, codebooks).

(4) The research data is available using open standards that enable semantic preparation of data

I-2 Linked Data/Contextualization for the Metadata (levels are defined, but to be implemented later)

I-3 Linked Data/Contextualization for the Research Data (levels are defined, but to be implemented later)

¹⁰ Source (0-3): https://www.w3.org/2011/gld/wiki/5_Star_Linked_Data ; <https://5stardata.info/en/>

Dimension Re-Usable (Minimalanforderung: 1,0)

R-1 Content related Metadata

Scope note: This attribute covers the metadata of the publication record that accompanies a data publication. In contrast to F-3, however, this attribute explicitly refers to metadata that describe the actual subject context of the published research data. It has to be defined, per domain, what subject specific information describe the data itself (experimental setup, instruments, materials, substances, coordinates, etc.)

- (0) There is no content related metadata available with the publication record.
- (1) There is some content related metadata available, following a (generic) Metadata-scheme (e.g. DataCite)
- (2) The content related metadata is complete and follows a (generic) Metadata-scheme (e.g. DataCite)
- (3) There is some content related metadata available that is following a standardized form and domain specific Metadata scheme
- (4) There is complete and curated content related metadata available following a standardized form and domain specific scheme (see 3)

Curation (Minimalanforderung: 0)

C-1 Level of Curation (levels are defined, but to be implemented later)

Scope note: This attribute aims to cover the quality of the research data itself. It measures the efforts that have been put into the quality improvement of the actual research data by the data producer. If raw data is published, this is generally fine This attribute does not mean to initiate an aggregation or the processing of data. It is about eliminating errors and, for example, about the documentation of how and why data was collected to give context for potential reuses.

C-2 Community Standards for Data Preparation and Documentation (levels are defined, but to be implemented later)

Scope note: This attribute aims to address whether the actual research data has been collected or arranged/ prepared according to generally accepted standards of a specific community. This can be implemented, for example, by following Standard Operating Procedures (SOP) of different degrees and liabilities. The Term SOP is not common or applicable in every given community or domain. The plethora of workflows, methodologies, and metadata attribution is strongly embedded in domain specific communities and varies even within such communities. A community of practice may bundle such expertise to develop and standardize best practices (subsequently in SOPs). SOP in the context of these attributes refers to any standardized workflows for handling the actual research data and/or the reproducibility of the method to collect the data.

Anhang B - Kriterien für den Qualitätsindikator für Forschungssoftware-Publikationen

Die Formatierung bedeutet dabei:

Fett: Auswertung wird durch IT-Tools bereits unterstützt

Normal: Die IT-Unterstützung bei der Auswertung wird im Laufe des Jahres 2025 noch erarbeitet.

Kursiv: Ab diesem Reifegrad ist eine IT-gestützte Auswertung (noch) nicht möglich und diese Bewertung kann noch nicht automatisiert vergeben werden und wird auch nicht von einer Publikation erwartet.

Dimension Findable (Minimalanforderung: 1,6)

The following statements address the aspect of being able to find and uniquely identify the software.

Open Publication Repository

- (0) There is no information available on where to find the software.
- (1) The software is contained in an online repository.
- (2) Some kind of description is available giving further information on the software in this repository (e.g. readme file).
- (3) A structured meta data description (e.g. following DataCite) given for software is in this repository.
- (4) The repository is listed in some overarching meta-repository (e.g. Helmholtz Research Software Directory (RSD), re3data).

Versioning

- (0) No software versioning applied.
- (1) There is some kind of versioning for the software.
- (2) The software uses structured (e.g. semantic) versioning.
- (3) A description of the versioning scheme is available.
- (4) There is a documentation on release cycles for the software.

Published with identifier

- (0) There is no identifier given (resource may only be found via personal communication)
(1) The software publication is identifiable via internal identifier (does not resolve globally, generally no metadata)
- (2) The software publication is identifiable by a Basic Uniform Resource Identifier.
- (3) The software publication is identifiable via a resolving formalized, standardized, persistent identifier (e.g. resolvable UUID).
- (4) The software publication is identifiable via a resolving globally unique, formalized, standardized, persistent identifier supported by general metadata (e.g. resolvable DOI).

Rich Metadata

- (0) No metadata given.
- (1) Some metadata information is provided with the software.
- (2) The metadata information is following a given metadata scheme complete (e.g. DataCite, CRAN → in FAQ).
- (3) A metadata curation process reflects changes/updates.
- (4) All metadata information following the given metadata scheme can be automatically harvested.

Dimension Accessible (Minimalanforderung: 1,33)

The following questions address the aspect of being able to access research software. Accessing included the possibility to run the software, which might also be in terms of a web service. However, accessibility does not include the possibility to adjust the code which is rather being captured under the aspect of reusability.

Access Conditions (organizational)

- (0) Not specified.
- (1) A contact is given which to inquire about the right to use the software.
- (2) The software has a license describing rights of use.
- (3) The license allows for free/open use of the software (e.g. OSI licenses).
- (4) Software license comes from the FLOSS list.

Access Options (process)

- (0) There is only one specific form of accessing the software or no option at all.
- (1) The software (source code or executable) is provided.
- (2) The sources or executables being provided include some documentation on how to install/use the software.
- (3) *Provided checks allow to determine whether an installation worked as expected. (e.g. make install with return code 0)*
- (4) *Provided test cases make sure the software works correctly (provides correct results). (e.g. make check with return code 0)*

Technical Accessibility (run/start)

- (0) No information given.
- (1) "How to install" information is provided.
- (2) Installation scripts are provided.
- (3) The software allows for (semi-)automated installation, e.g. a Makefile or manual package (like Python modules).
- (4) A complete package that enables execution (e.g. container, app package) is available.

Dimension Interoperable (Minimalanforderung: 0)

The following questions address the aspect of being interoperable, i.e., the possibilities of being able to integrate the software into one's own software framework or execution pipelines.

Input/Output Formats

(0) Not specified.

(1) Some description of input and output formats is provided (potentially external).

(2) The software builds on standard formats for input and output.

(3) Additional options for varying input/output formats are provided.

(4) The software builds on accepted community standards for input/output data.

Adaptability/Flexibility of Use

(0) No information given.

(1) There is a way to use the software with one defined set of input data.

(2) There are parameters to adjust the way the software is working.

(3) There is some way of logging what is done during execution.

(4) There is a documented way to integrate the software into one's own software framework or execution pipelines, e.g. via APIs, containers, web-services etc.

Dimension Reusable (Minimalanforderung: 1)

The following questions address the aspect of being reusable. In addition to being accessible, i.e. executable, reusability includes the possibility to actually change/adapt the code.

Support

Wird noch im Detail abgestimmt

Reusability Conditions

(0) Not clear.

(1) The software uses a custom license allowing reuse. (i.e. ask your lawyer before you use it)

(2) The software uses a FOSS/OSI approved license including that license dependencies are at least being checked manually.

(3) The software uses an appropriate license for different file types (code, text, images etc.) following e.g. the REUSE specification.

(4) There is a process available for automatically checking e.g. the REUSE specification.

Dimension Scientific basis (Minimalanforderung: 0)

The following questions address the aspect of the software being scientifically well grounded.

While domain specific scientific requirements have to be assessed as part of a scientific peer review process, certain generic aspects of good scientific practice can be assessed for all research software.

Community Standards

(0) No information given.

- (1) The connection to known (scientific) standards is drawn.*
- (2) The software follows standards of the relevant scientific community.*
- (3) The software complies with relevant scientific standards of the field.*
- (4) There is an indication on how further evolution of community standards will be addressed.*

Team Expertise

(0) No information given.

- (1) Clear expertise from a single, relevant domain is part of the software development team.*
- (2) The software development team has access to expertise in several relevant domains.*
- (3) The software development team has access to expertise in all relevant domains.*
- (4) A fixed, established, interdisciplinary team works on the software.*

Scientific Embedding

(0) No information given.

- (1) At least one scientific use case is documented.*
- (2) A broader scientific context is documented including several examples.*
- (3) The software development is at least loosely connected to some scientific initiative.*
- (4) The software development is part of a larger scientific initiative with dedicated processes for software development.*

Dimension Technical basis (Minimalanforderung: 0,83)

The following questions address aspects of professional software development leading to sustainable, high quality research software.

Project Management

(0) No information on project management and code history being provided.

- (1) A version control system is used.**
- (2) A version control system being part of a code project management platform (e.g. GitHub, GitLab) and an associated ticket system is in place.**

(3) A transparent process for ticket resolving, code review by other developers, and merge requests is established.

(4) A release process with guaranteed changelog generation, testing, and product provisioning is established.

Repository Structure

(0) No information given.

(1) All files are provided in some structured/unstructured way inside the repository.

(2) The repository is structured albeit maybe in a manner such that every contributor is free to follow own way of organizing files.

(3) A contribution mechanism is documented, e.g. CONTRIBUTORS.md file, as well as a defined structure for the repository and a documented onboarding process.

(4) A common template for the repository structure is available, as well as some kind of identification of deviation.

Code Structure

(0) No information given.

(1) Every developer is free to use his/her own style of coding.

(2) There are general recommendations for coding, albeit every developer being able to follow his/her own style.

(3) There is some harmonization of code style being enforced following common standards including meaningful naming of functions/variables etc.

(4) The code style is enforced via a review process (e.g. manual review, failed pipelines or auto-formatting).

Reproducibility (Code)

(0) No tests or duplicated code.

(1) The code follows a modular structure allowing for component reusability.

(2) Clear system requirements are documented with min/max versions, albeit version pinning, modularity etc. being enforced manually.

(3) Test coverage is measured, albeit tests may be written on a voluntary basis.

(4) Automated testing for different system environments, requirements for minimal test coverage, and provisioning of containerized packages is done.

Code change process

(0) No information

(1) Internal 4-eye principle for accepting changes

(2) Code changes via transparent processes, e.g. merge/pull request

(3) Approval of code changes via transparent processes and with a 4-eye principle

(4) Integration of code changes into main development branch/releases only allowed for specifically named/trained persons.

Security

(0) No security concepts given.

(1) There are at least sporadic updates and dependency checks.

(2) There is a systematic assessment of dependencies and documentation of the software stack. (this can include a documentation that dependencies have no security concept)

(3) Deployment is provided within a CI/CD framework for different environments including tools for checking for security leaks.

(4) There are regular and automated security monitoring and an automated update process in place allowing merges only if security checks have been passed.

HELMHOLTZ

Open Science